

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСКУТАННОЙ ОКСИМЕТРИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Саттаров И.С., Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Атажонов Т.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Сахарный диабет – наиболее распространенное эндокринное заболевание в мире. По данным IDF Diabetes в 2024 году в мире зарегистрированы 589 млн больных СД среди населения в возрасте 20-79 лет, а по прогнозам к 2050 году сахарным диабетом будут страдать 853 млн человек. Согласно полученным данным статистики за 2023 год, в нашей стране СД 2 типа был диагностирован у 3845176 больных. Регулярным изучением проблемы сахарного диабета и его осложнений специалисты занимаются последние 20-30 лет. В эти годы были предложены различные теории этиопатогенеза СД, обозначены основные факторы развития заболевания. Ближе к концу XX века большинство ученых пришли к консенсусу, что при сахарном диабете в патологический процесс одновременно вовлекается целый ряд тканей, органов и систем. Одним из самых тяжелых и грозных осложнений СД является поражение нижних конечностей.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, ишемия стопы

EFFECTIVENESS OF TRANSCUTANEOUS OXIMETRY IN THE TREATMENT OF SURGICAL COMPLICATIONS OF DIABETIC FOOT SYNDROME

Sattarov I.S., Matmurotov K.J., Norjigitov S.A., Atajonov T.Sh.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Diabetes mellitus is the most common endocrine disorder worldwide. According to IDF Diabetes, 589 million people aged 20-79 years with diabetes were registered worldwide in 2024, and it is projected that 853 million people will suffer from diabetes by 2050. According to statistics for 2023, type 2 diabetes was diagnosed in 3,845,176 patients in our country. Specialists have been regularly studying diabetes mellitus and its complications for the past 20-30 years. During these years, various theories of the etiopathogenesis of diabetes have been proposed, and the main factors in the development of the disease have been identified. Towards the end of the 20th century, most scientists came to a consensus that in diabetes mellitus, a wide range of tissues, organs, and systems are simultaneously involved in the pathological process. One of the most severe and formidable complications of diabetes is damage to the lower extremities.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, foot ischemia.

ДИАБЕТИК ПАНЖА СИНДРОМИ ЖАРРОҲЛИК АСОРАТЛАРИНИ ДАВОЛАШДА ТРАНСКУТАН ОКСИМЕТРИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Саттаров И.С., Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Атажонов Т.Ш.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Қандли диабет дунёдаги энг кўп тарқалган эндокрин касалликдир. IDF Diabetes маълумотларига кўра, 2024 йилда дунё бўйлаб 20-79 ёшдаги 589 миллион киши қандли диабет билан касалланган ва 2050 йилга келиб 853 миллион киши диабетдан азият чекиши тахмин қилинмоқда. 2023 йил учун статистик маълумотларга кўра, мамлакатимизда 3845176 нафар беморда 2-тип қандли диабет аниқланган. Мутахассислар сўнги 20-30 йил давомида қандли диабет ва унинг асоратларини мунтазам ўрганиб келмоқда. Бу йиллар давомида қандли диабет этиопатогенезининг турли назариялари илгари сурилди ва касалликнинг ривожланишининг асосий омиллари аниқланди. 20-асрнинг охирига келиб, кўпчилик олимлар қандли диабетда бир вақтнинг ўзида патологик жараянда тўқималар, органлар ва тизимларнинг кенг доираси иштирок этиши ҳақида умумий фикрга келишди. Қандли диабетнинг энг оғир ва даҳшатли асоратларидан бири оёқлар шикастланишидир.

Калит сўзлар: қандли диабет, диабетик панжа синдроми, панжа ишемияси.

С целью обозначения пациентов с окклюзивными поражениями артерий нижних конечностей, которые проявляются: болями в покое, наличием трофических дефектов и угрозой развития гангрены нижней конечности. В 1992 году на Втором Европейском консенсусе по хронической критической ишемии нижних конечностей определение критической ишемии включает в себя такие понятия как: наличие постоянной или периодической боли в нижних конечностях в покое, требующие обезболи-

вания наркотическими анальгетиками и существующие более двух недель [7,8]. Синдром декомпенсированной хронической артериальной недостаточности конечности, происходит на фоне сниженных гемодинамических показателей: показатели лодыжечного артериального давления 50-70 мм рт.ст.; показатели пальцевого артериального давления 30-50 мм рт.ст.; показатели транскутанного напряжения кислорода 30-50 мм рт.ст. За последние десятилетия термин «КИНК» стал иметь более широкое токование, который помимо ориентации на гемодинамические параметры дистального отдела нижней конечности, включает в себя и другие факторы, негативно отражающиеся на заживлении трофического дефекта. К таким факторам относятся такие показатели как: глубина трофического дефекта, наличие и степень его инфицирования, общий морбидный фон пациента [4,6]. С увеличением роста заболеваемости сахарным диабетом и невозможности ориентации исключительно на гемодинамические показатели дистального русла конечности, появилась необходимость в разработке новой классификации КИНК. Отвечающая данным критериям новая классификация критических состояний нижних конечностей WIF1 предложена для использования как для пациентов с СД, так и без него. Данная классификация учитывает степень ишемии, глубину раны, состояние периферического кровоснабжения, наличие и выраженность инфекционного процесса в трофическом дефекте [4].

Материал и методы исследования. В данной научно-исследовательской работе были проанализированы результаты лечения 157 больных с гнойно-некротическими поражениями стопы у пациентов с синдромом диабетической стопы на фоне выраженной ишемии тканей, которым выполнены различные способы хирургических операций на стопе. Исследуемые больные находились на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии многопрофильной клиники Ташкентской медицинской академии и частной клинике «Twins Medical Center» в 2020-2024 гг. В зависимости от стратегии хирургического лечения пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу (сравнения) составили 82 (52,2%) пациента, получавших стационарное лечение в 2020-2022 гг. Этим больным хирургические оперативные вмешательства выполнялись традиционным методом, без учета характера ишемии и четких критериев срока операции.

Для того чтобы выбрать подходящий способ хирургического вмешательства и прогнозирования отдаленных и ближайших результатов нами оценена состояние и характер поражения тканевых структур стопы, и степень ишемии конечности. Нашим пациентам во всех случаях проведены эндоваскулярные реваскуляризирующие операции для коррекции ишемии стопы и в таких случаях оптимальной классификацией для оценки ишемии наиболее подходящим считается шкала Рутерфорда, которым и мы пользовались (таблица 1).

При анализе данных выявлено, что половина исследуемых пациентов имели выраженную критическую ишемию (50,3%) – III степень. Тотальная гангрена стопы с наличием глубоких трофических нарушений на фоне выраженной ишемии встречались у 33 (21,0%) больных. Эти больные имели все клинические и инструментальные критерии выраженной ишемии и относились к критической группе, которые имели высокий риск потери конечности.

Таблица 1.

Распределение больных в зависимости от степени ишемии стопы (по Рутерфорду)

Степень ишемии	Группа сравнения, n=82		Основная группа, n=75		Итого
	абс.	%	абс.	%	
I	5	6,1	4	5,3	9 (5,7)
II	19	23,2	17	22,7	36 (23,0)
III	43	52,4	36	48,0	79 (50,3)
IV	15	18,3	18	24,0	33 (21,0)
Всего	82	100	75	100	157 (100)
<i>Достоверность к основной группе</i>	$\chi^2=41,410; df=3;$ $p<0,001$		-		-

I-я и II-я степень ишемии наблюдались в 45 случаях (28,5%). У этих больных гнойно-воспалительный процесс не имел глубокий характер поражения, но тем не менее требовал особый

подход хирургического лечения для профилактики прогрессирования процесса, который протекает своеобразно на фоне синдрома диабетической стопы.

Полученные данные в ходе исследования показали, что при поступлении пациенты имели намного тяжелую клиническую ситуацию. Среди обследованных больных при первичном обращении в стационар у 56 (35,7%) из 157 было выявлено тотальная ишемия стопы с признаками парциальной контрактуры мышц стопы. Действительно такое состояние затрудняло наши задачи в плане выбора хирургических действий и сохранения опорно-двигательной функции нижней конечности в целом.

Выраженная ишемия стопы без каких-либо трофических нарушений встречался лишь в 5 случаях (3,2%), который был купирован с помощью консервативного лечения после реваскуляризации периферических артерий. Дистальная гангрена включающее поражение пальцев наблюдалось у 40 больных (25,5%). Конечно, в первый очередь в лечении выраженной ишемии стопы перед хирургом стоит сохранить стопы или опорную функцию конечности у пациентов с синдромом диабетической стопы, но первоначальная неправильная или неадекватная хирургическая стратегия может ухудшить ситуацию с потерей конечности или привести к летальному исходу (таблица 2).

Таблица 2.

Распределение больных по распространенности ишемии на стопе

Характер поражения стопы	Группа сравнения, n=82		Основная группа, n=75	
	абс	%	абс	%
Ишемия стопы без трофических изменений	3	3,7	2	2,7
Ишемия стопы с гангреной пальцев стопы	23	28,0	17	22,7
Ишемия стопы с флегмоной стопы	30	26,6	24	32,0
Тотальная ишемия стопы с частичной контрактурой	26	31,7	32	42,6
Всего	82	100	75	100

Доплеровское исследование или ультразвуковое дуплексное сканирование во многом дает возможность получить первоначальную информацию в отношении функционирования периферических артерий, степени и уровни гемодинамических нарушений, скорости периферического артериального кровообращения и предварительную локализацию окклюзионно-стенотического поражения. Если говорить о специфичности данного исследования для периферических артерий нижних конечностей, то она довольно так и высока (от 90 до 97%), хотя информативность при диагностике явных стенотических и гемодинамически значимых стенозах показатели могут варьировать.

Данное исследование наиболее информативным считается при диагностике поражения более дистальных сегментов периферического артериального русла. Основным показанием для проведения дуплексного сканирования периферического артериального русла это – получение первоначальных выводов о периферических сосудах и подготовка к эндоваскулярной реваскуляризации или хирургическим вмешательствам на стопе, выявлением сегментов гемодинамически значимых артериального стеноза и послеоперационная диагностика о состоянии артериальных сосудов в послеоперационном периоде.

Также нами определено регионарное систолическое давление (РСД) во всех уровнях: средняя треть плеча, верхняя и нижняя (лодыжечный уровень) трети голени с помощью манжета, тонометра и доплерографического аппарата. После этого в конечном итоге рассчитывали определенные показатели для оценки степени выраженной ишемии стопы и локального определения пораженной части артериального сегмента. Данное исследование проводилось стандартно в горизонтальном положении пациента, до и через 20 минут после физической нагрузки на нижние конечности.

Как хирургическая практика показывает определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) является одним из важных элементов при диагностике поражения периферических артерий у пациентов с выраженной ишемией на фоне синдрома диабетической стопы, определяющий возможность прогнозирования течения и стратегию хирургического лечения, а также степень нарушения артериально-

го кровообращения; одновременно данный метод диагностики дает полноценное представление о возможных осложнениях после выполнения реваскуляризирующих оперативных вмешательств.

ЛПИ это – значение систолического давления на тибиальных артериях в области нижней трети голени / (деление) систолическое давление на плечевой артерии в области нижней трети плеча. В норме в человеческом организме систолическое артериальное давление (САД) повышается по длине расстояния артерий от сердца и в области медиальной лодыжки незначительно превосходит на плечевой артерии.

Если рассмотреть ЛПИ в норме находится в пределах 1,0 – 1,3. При поражении артерий с нарушением проходимости систолическое артериальное давление в области лодыжки понижается менее 1,0. Диагностическим показателем при поражении периферических артериях считается ЛПИ менее 0,9. А при 0,7 до 0,9 считается начальная стадия нарушения проходимости периферического артериального русла; умеренная считается при 0,4 - 0,7 и выраженное нарушение (выраженная ишемия) - при менее 0,4. Информативность ЛПИ для диагностики нарушения проходимости периферических артерий составляет - 96%, а специфичность данного исследования в таких случаях равно к 100%.

В комплексе диагностики также нами была определена индекс голени (ИГ), который показывает состояние тибиальных артерий и данный показатель определяется стандартно по формуле: $ИГ = (РСД \text{ в области в/3 голени} - ЛПИ) : РСД \text{ в области в/3 голени} \times 100$, где РСД в области в/3 голени.

Таким образом, измерение РСД во всех сегментах нижней конечности с расчетом соответствующих параметров позволяет с высокой степенью достоверности оценить состояния регионарного артериального кровообращения в пораженной нижней конечности, выявить место поражения периферических артерий, а также протяженность окклюзионно-стенотического поражения в периферическом артериальном русле.

Полученные результаты. Для адекватной оценки степени ишемии тканей стопы все более широкое использование приобретает способ определения транскутанной оксиметрии на стопе с помощью чрезкожного анализа кислородного напряжения. Таким путем можно будет измерить локальную кислородную оксигенацию ($T_{ср}O_2$) тканей и прогнозировать течение процесса на фоне выраженной ишемии. Впервые А.Тоннесен в 1978 году выявил значительное снижение кислородного напряжения при артериальных заболеваниях нижних конечностей по сравнению с $T_{ср}O_2$ артериальной крови у лиц без артериального поражения. Также была определена непосредственная связь между степени поражения артериального русла и показателями $T_{ср}O_2$ тканях. Показатели транскутанного напряжения кислорода в тканях основано на полярографическом способе с применением модифицированных современных электродов Кларка и дает возможность размышлять о компенсированности кожного артериального кровотока и уровень перфузии кислорода в тканях (рис.1).

В плане диагностического значения данного метода особенно чувствуется при выраженной критической ишемии нижней конечности (а также в области культи) и в перспективе является важным критерием для прогнозирования заживления раневых дефектов и трофических язв.

В дальнейших исследованиях также была установлена взаимосвязь между показателями ЛПИ и индексами $T_{ср}O_2$. При этом уменьшение показателей ЛПИ подтверждается понижением напряжения кислорода в тканях стопы. При выраженной ишемии стопы критическими показателями является $T_{ср}O_2 < 20$ мм.рт.ст.) (данный показатель в норме составляет 50-80 мм.рт.ст.).

Рис.1. Определение кислородного напряжения тканей стопы

По показателям $T_{cp}O_2$ предлагается авторами классификация ишемии:

- компенсированная - клинических признаков не дает, но имеются признаки макроангиопатии с транскутанным снижением показателей напряжения кислорода ($T_{cp}O_2$) в тканях не ниже 33 мм.рт.ст;
- субкомпенсированная – явно выраженная макроангиопатия с падением напряжения кислорода ($T_{cp}O_2$) не ниже 32-28 мм.рт.ст. При этом равна $LPI \geq 0,7$. Клиническая картина артериальной недостаточности легко выражена;
- декомпенсированная - критическая (3а) и необратимая (3б). Выражена клиническая картина ишемии стопы с появлением некрозов с снижением показателя напряжения кислорода ($T_{cp}O_2$) ниже 28 мм.рт.ст. $LPI \leq 0,7$.

Физиологическое самостоятельное заживление раневого дефекта происходит при уровне $T_{cp}O_2 > 40$ мм. рт. ст. Кроме этого в сложном биохимическом процессе заживления имеются ряд важных факторов, недоучет которых также может не привести к благоприятным результатам в отдаленные сроки послеоперационного периода.

Новые возможности транскутанной оксиметрии открылись после разработки с мониторов с модифицированным электродом Кларка специальным нагревательным устройством. Электрод нагревается 42-45 С и вызывает локальную реактивную гиперемия тканей, которая усиливает и артериализует кровообращение, а также ускоряет диффузию газов через кожу. Измеряемое таким образом $t_{cp}O_2$ достоверно коррелирует с pO_2 артериальной крови (рис.2.).

Рис.2. Транскутанное измерение напряжения кислорода

Таким образом, пациентам до и после операции было проведено ряд комплекс современных функциональных и инвазивных методов исследования, отличающиеся четкой информативностью и влияющие на конечный результат лечения. В свою очередь это позволило получить полноценную информацию о характере поражения, распространенности и протяженности сегмента поражения артерий нижних конечностей, состоянии артериального кровоснабжения тканей, о сочетанном поражении различных артериальных бассейнов, а также подробную оценку перфузионных свойств ишемизированной зоны.

В нашем исследовании контрольную группу составили 85 пациентов, которым по поводу гнойно-некротических поражений проводилось эндоваскулярные методы реваскуляризации. Комплекс консервативного лечения больных заключалось в устранении факторов, приводящих к еще более ухудшению артериального кровоснабжения нижней конечности. Проводилась также одномоментно коррекция липидемического и гликемического показателей крови.

Медикаментозное лечение включало в себя назначением двойной антикоагулянтной терапии, простагландинов E1 (вазастенон). Наряду с системной сосудистой терапией, больным проводилась местная терапия, которая включала в себя современные перевязочные препараты и конечно же вакуум терапию для ускорения процесса заживления на фоне купирования ишемии. В динамике уже на 10-14 сутки после применения этих процедур на инфицированную и трофическую рану наблюдалось очищение ее от детритов и отделяемого и непосредственно способствовало росту грануляционной ткани с переходом на 2-ю фазу течения раневого процесса.

Рис.3. Сравнительный анализ непосредственных результатов лечения

Обсуждение. Несмотря на проведенное адекватное лечение в группе сравнения оставались неблагоприятные моменты, связанные с высокой частотой ампутаций и повторных вторичных оперативных вмешательств. Основной причиной на наш взгляд был недоучет сроки выполнения первичных санационных оперативных вмешательств на стопе по типу радикализма. Одномоментное удаление всех некротизированных тканей сразу после улучшения артериального кровотока путем эндоваскулярной реваскуляризации считаем не уместным, так как для ремоделирования коллатеральной артериальной сети необходимо минимум 4-5 суток (по нашим данным). Показатели кислородного напряжения в послеоперационном периоде также доказывает наши действия.

При анализе непосредственных результатов хирургического лечения в исследуемых групп показал, что в основной группе частота хороших результатов лечения улучшилось почти на 10%, а высокая ампутация нижней конечности снизилось 4-хкратно. Показатель малых ампутаций на стопе было выше в основной группе, чем в группе сравнения (10,6 – 14,7%) (см. рис.3.).

Более отчетливое значение эффективности выбранной хирургической тактики в основной группе наблюдалось в сравнении результатов по сохранности задней части стопы. Потеря дистальной части стопы (ампутация по Шарпу или атипичная резекция) иногда считается благоприятным результатом, особенно у пациентов с тотальной ишемией или гангреной стопы. С помощью разработанного хирургического подхода нам удалось улучшить наши результаты на 20% и тем самым снизить количество пациентов с высокой ампутацией.

Выводы:

1. У пациентов с влажной гангреной целесообразно проводить вскрытие гнойного очага симультанно с реваскуляризирующей операцией в первые сутки после поступления. Больным с гнойно-некротическим процессом или трофической язвой санационные операции на стопе должны быть проведены в отсроченном периоде (3-7 сутки).

2. После реваскуляризации и санационных оперативных вмешательств на стопе в отдаленном периоде оптимальным условием для реконструктивных операций считается $tcpO_2 < 35,4 \pm 4,6$ мм.рт.ст. Для применения VAC терапии после реконструктивных операций (местными тканями или аутодермопластика) показатель транскутанной оксиметрии должен быть выше $tcpO_2 < 39,7 \pm 9,3$ мм.рт.ст.

Список литературы:

1. Атажанов Т.Ш. Бабаджанов Б.Д., Матмуротов К.Ж., Саттаров И.С. Анализ эффективности малоинвазивных методов в лечении диабетической гангрены нижних конечностей. Раны и раневые инфекции. 4-международный конгресс. 2018/11. С. 20-21.
2. Б.Д.Бабаджанов, А.Р.Бобабеков, А.О.Охунов, И.С.Саттаров. Оптимизации методов диагностики и лечения острых абсцессов и гангрены легких у больных сахарным диабетом. Журнал Врач-аспирант. № 2.3. Том 51., Стр. 484-489
3. Матмуротов К.Ж., Саттаров И.С., Кўчқоров А.А. Рузметов Н.А. Влияние микобактериальных ассоциаций на кратность повторных операций при диабетической гангрене нижних конечностей. «Вестник» ТМА, №6, 2021. Стр.106-111.

4. Матмуротов К. Ж., Саттаров И.С., Атажанов Т.Ш., Сайтов Д.Н. Характер и частота поражения артериальных бассейнов при синдроме диабетической стопы. «Вестник» ТМА, №1, 2022. Стр.128-131.

5. K.J.Matmurotov, S.S.Atafov, I.S.Sattarov, J.H.Otajonov. T.Sh.Atajanov. Bone resection features in leg amputation in patients with gangrene of lower extremities on the background of diabetes mellitus. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2019, 9(7): 249-254

6. European working group on chronic critical leg ischaemia second European consensus doc-

ument on chronic critical leg ischaemia // Eur. j. vasc. surg. – 1992. – № 6: SupplA.

7. Wolfe J. H. M. Defining the outcome of critical ischaemia: a one year prospective study // Br. j. surg. – 1986. – № 73. – С. 321.

8. Mizin A.G., Udovichenko O.V., Terehin S.A., Critical ischemia of the lower extremities and ischemic forms of the diabetic foot syndrome. Moscow, 2017. (in Russ.). [Мизин А.Г., Удовиченко О.В., Терёхин С.А. Критическая ишемия нижних конечностей и ишемические формы синдрома диабетической стопы, Москва, 2017.]

Для цитирования: Саттаров И.С., Матмуротов К.Ж., Норжигитов С.А., Атажанов Т.Ш. Эффективность транскутанной оксиметрии при лечении хирургических осложнений синдрома диабетической стопы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 542–548. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17774490>